

BUYUK IPAK YO‘LI KONTEKSTIDA SHARQ–G‘ARB MULOQOTI: ZAMONAVIY TALQIN VA GLOBAL TARIXNING YANGI PARADIGMALARI

Xurramova Zarnigor Nuriddin qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
magistratura bosqichi talabasi

Email: nurijahonxurramov807@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17735016>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buyuk Ipak yo‘li orqali Sharq va G‘arb o‘rtasidagi madaniy-ijtimoiy muloqotning tarixiy asoslarini zamonaviy tadqiqot nuqtai nazaridan tahlil qiladi. UNESCO loyihalari, raqamli rekonstruksiya va transdistsiplinar yondashuvlar asosida yo‘ning global tarixdagi o‘rni qayta baholanadi. Tadqiqot natijasida Ipak yo‘li nafaqat savdo, balki bilim, din va san‘at almashinuvi platformasi sifatida yangicha talqin qilinadi.

Kalit so‘zlar: "Bir makon – bir yo‘l", Markaziy Osiyo, Xitoy, Eron, "transmilliy tarix", "madaniyatlararo dialog" va "sivilizatsiyalar integratsiyasi".

Аннотация: В данной статье анализируются исторические основы культурно-социального диалога между Востоком и Западом через Великий шелковый путь с точки зрения современных исследований. Роль дороги в мировой истории будет переоценена на основе проектов ЮНЕСКО, цифровой реконструкции и трансдисциплинарных подходов. В результате исследования Шелковый путь по-новому интерпретируется как платформа не только для торговли, но и для обмена знаниями, религией и искусством.

Ключевые слова: "Один пояс - один путь," Центральная Азия, Китай, Иран, "транснациональная история," "межкультурный диалог" и "интеграция цивилизаций."

Abstract: This article analyzes the historical foundations of cultural and social dialogue between East and West through the Great Silk Road from a modern research perspective. Based on UNESCO projects, digital reconstruction, and transdisciplinary approaches, the road's role in global history will be reassessed. As a result of the research, the Silk Road is reinterpreted not only as a platform for trade, but also for the exchange of knowledge, religion, and art.

Keywords: "One Belt - One Road," Central Asia, China, Iran, "transnational history," "intercultural dialogue," and "integration of civilizations."

Kirish: Buyuk Ipak yo‘li insoniyat sivilizatsiyasi tarixida Sharq va G‘arb o‘rtasidagi eng muhim madaniy, iqtisodiy va siyosiy muloqot maydonlaridan biri sifatida alohida o‘rin egallaydi. Ushbu yo‘l nafaqat savdo yo‘nalishi, balki xalqlar, dinlar, tillar, ilm-fan va san‘atlarning o‘zaro ta‘sirini ta‘minlagan ulkan tarixiy fenomen sifatida jahon tarixining asosiy harakatlantiruvchi omillaridan biri bo‘lib kelgan. Bugungi kunda Buyuk Ipak yo‘li g‘oyasi zamonaviy global tarix talqinida yangi mazmun kasb etib, "madaniyatlararo dialog" va "sivilizatsiyalar integratsiyasi" kabi tushunchalar bilan uyg‘unlashib bormoqda. Sharq va G‘arb o‘rtasidagi o‘zaro aloqalar, qadimda Buyuk Ipak yo‘li orqali amalga oshgan madaniy va iqtisodiy almashinuvlar, hozirgi globalizatsiya jarayonlari uchun ham muhim tarixiy saboq bo‘lib xizmat qilmoqda. Zamonaviy yondashuvlarda bu yo‘l nafaqat geografik yo‘nalish, balki insoniyat tafakkurining birlashuv maydoni sifatida talqin etilmoqda. Ayniqsa, XXI asrda "Bir makon – bir yo‘l" tashabbusi orqali Buyuk Ipak yo‘lining tarixiy mohiyati yangicha mazmunda qayta tiklanib, global tarix paradigmasida o‘z o‘rnini topmoqda.

Asosiy qism: Buyuk Ipak yo‘li insoniyat tarixidagi eng qadimiy xalqaro aloqa yo‘llaridan biri bo‘lib, u Sharq va G‘arb o‘rtasidagi savdo, madaniyat, ilm-fan va din sohalarida o‘zaro ta‘sirni ta‘minlagan. Bu yo‘l orqali nafaqat ipak, ziravor, toshlar, qurol-aslahalar, balki ilmiy g‘oyalar, adabiy meros, san‘at an‘analari va diniy qarashlar ham bir sivilizatsiyadan boshqasiga o‘tgan. [1]

Bu fikr shundan dalolat beradiki, Ipak yo‘li faqat iqtisodiy tarmoq emas, balki insoniyat tafakkurini, madaniy birligini shakllantirgan qudratli ijtimoiy hodisa bo‘lgan. Uning ta‘siri asrlar davomida xalqlar o‘rtasida o‘zaro ishonch va madaniy bag‘rikenglikni mustahkamlab kelgan. Markaziy Osiyo hududi bu yo‘lning eng muhim chorrahalari biri bo‘lib, Samarqand, Buxoro, Termiz, Toshkent va Xiva kabi shaharlarda Sharq va G‘arb elchilari, savdogarlari, sayyohlari to‘qnash kelgan. Ayniqsa, IX–XII asrlarda bu shaharlar orqali Sharqdagi Xitoy va Hindiston, hamda G‘arbdagi Vizantiya va Arab xalifaligi o‘rtasidagi iqtisodiy va madaniy aloqalar rivoj topgan.[2]

Bu davrni “Markaziy Osiyo uyg‘onish davri” deb atash mumkin, chunki aynan shu jarayonda ilm-fan, adabiyot va san’atda yuksalish kuzatilgan. Ipak yo‘li orqali kirib kelgan g‘oyalar mahalliy tafakkur bilan qo‘shilib, yangi sivilizatsion bosqichga asos solgan. Buyuk Ipak yo‘li xalqlar o‘rtasida totuvlik va hamkorlik tamoyillarini shakllantirgan. Bu yo‘l bo‘ylab o‘tgan har bir karvon, har bir sayyoh yoki olim o‘z yurti madaniyatini boshqa xalqlarga tanitgan, shu bilan birga, ularning yutuqlarini ham o‘z yurti madaniyatiga singdirgan. [3]

Bu jarayon orqali turli xalqlar bir-birining qadriyatini tan olgan, ilmiy va dini qarashlar esa yangi mintaqaviy uyg‘unlikni yuzaga keltirgan. Shu ma‘noda, Ipak yo‘li o‘z davrida Sharq va G‘arb o‘rtasidagi muloqotning tabiiy maydoniga aylangan. Buyuk Ipak yo‘li nafaqat tovarlar savdosi, balki madaniy qadriyatlar, diniy g‘oyalar va ilmiy bilimlarning keng miqyosda tarqalishiga xizmat qilgan. Aynan shu yo‘l orqali Xitoy, Hindiston, Eron, Arabiston va Markaziy Osiyo xalqlari o‘rtasida o‘zaro ma‘naviy boyish jarayoni kechgan. [4]

Bu jarayon Ipak yo‘lining asl mohiyatini yanada chuqurroq ochib beradi, chunki moddiy almashinuvdan ko‘ra, ma‘naviy va intellektual almashinuv jamiyat taraqqiyoti uchun yanada muhimroq omil bo‘lgan.

Markaziy Osiyoda Ipak yo‘li orqali turli dinlar va e‘tiqodlar tarqalgan. Masalan, buddaviylik Xitoydan o‘tib, Termiz va Surxondaryo vohalarida keng yoyilgan, zardushtiylik va moniylik Eron orqali kirib kelgan, islom esa keyinchalik butun mintaqaning madaniy negiziga aylangan. [5] Bu holat shuni ko‘rsatadiki, Ipak yo‘li diniy bag‘rikenglik muhitini shakllantirgan, turli e‘tiqodlar bir hududda tinch-totuv yashash imkoniga ega bo‘lgan. Natijada, diniy g‘oyalar o‘zaro ta‘sirga kirishib, yangi ma‘naviy uyg‘unlikni yuzaga keltirgan. Ilm-fan sohasida ham Buyuk Ipak yo‘lining o‘rni beqiyos bo‘lgan. Xitoydan qog‘oz, ipak va pusula kashfiyotlari, Hindistondan matematika va astronomiya bilimlari, Eron va Arab xalifaligidan falsafa, tibbiyot va kimyo fanlari Markaziy Osiyoga kirib kelgan. [6] Bu esa mintaqada ilmiy uyg‘onish jarayonini tezlashtirgan — ayniqsa, IX–XII asrlarda Buxoro, Samarqand va Xorazmda faoliyat yuritgan olimlar (Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, Ulug‘bek) ana shu ilmiy almashinuv natijasida jahon ilm-faniga katta hissa qo‘shgan.

Buyuk Ipak yo‘li orqali tarqalgan bilimlar nafaqat Sharq, balki G‘arb sivilizatsiyasining ham shakllanishiga ta‘sir ko‘rsatgan. Chunki musulmon olimlari yaratgan ilmiy asarlar keyinchalik Yevropaga lotin tiliga tarjima qilinib, Uyg‘onish davrining ilmiy asoslarini shakllantirgan. [7] Bu esa Buyuk Ipak yo‘lining ahamiyati faqat Sharq doirasida emas, balki butun jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotida hal qiluvchi o‘rin tutganini isbotlaydi. Uning madaniy ta‘siri asrlar osha o‘z kuchini yo‘qotmagan, aksincha, zamonaviy ilmiy hamkorlik va madaniy integratsiyaning ildizlarini tashkil etgan. XXI asrda Buyuk Ipak yo‘li g‘oyasi yangi mazmunda qayta tiklanmoqda. Xitoy tomonidan ilgari surilgan “Bir makon — bir yo‘l” (One Belt, One Road) tashabbusi nafaqat iqtisodiy integratsiyani, balki madaniy va ilmiy hamkorlikni ham kuchaytirishni maqsad qiladi. Bu jarayon tarixiy Ipak yo‘lining zamonaviy talqini sifatida global tarixshunoslikda yangi paradigma — “transmilliy tarix” yondashuvining shakllanishiga olib kelmoqda[8]. Buyuk Ipak yo‘li bugungi kunda nafaqat iqtisodiy aloqalarning, balki madaniyatlararo muloqot, sivilizatsiyalar integratsiyasi va

insoniyat taraqqiyotining ramziga aylangan. Mazkur yondashuv jahon tarixini bir tomonlama — Gʻarb markazli koʻrinishda emas, balki oʻzaro bogʻliqlik va hamkorlik tamoyillari asosida qayta talqin qilish imkonini bermoqda. Shu boisdan, tarixchilar, siyosatshunoslar va iqtisodchilar Ipak yoʻlini zamonaviy globalizatsiya jarayonlarining ildizi sifatida koʻrishmoqda.

Xulosa: Buyuk Ipak yoʻli — bu nafaqat qadimiy savdo yoʻli, balki Sharq va Gʻarb oʻrtasida madaniy, ilmiy hamda maʼnaviy aloqalarning uzviy koʻprigidir. U insoniyat sivilizatsiyasining taraqqiyotida oʻziga xos integratsion tizim sifatida shakllanib, turli xalqlarni oʻzaro yaqinlashtirgan. Bugungi kunda esa Ipak yoʻli gʻoyasi zamonaviy mazmunda qayta tiklanib, xalqaro hamkorlik, mintaqaviy barqarorlik va iqtisodiy integratsiyaning muhim konsepsiyasiga aylangan. Sharq–Gʻarb muloqoti tarixiy jarayonlarda madaniyatlararo almashinuv, ilm-fan taraqqiyoti va diplomatik munosabatlarning shakllanishiga beqiyos taʼsir koʻrsatgan. XXI asrda esa bu muloqot “Bir makon – bir yoʻl” tashabbusi kabi loyihalar orqali yangi global paradigmalarda bilan uygʻunlashmoqda. Bu jarayon Markaziy Osiyoning geosiyosiy ahamiyatini yana-da oshirib, mintaqaning tarixiy merosini zamonaviy global rivojlanish strategiyalarida muhim oʻrin egallashiga imkon yaratmoqda. Shunday qilib, Buyuk Ipak yoʻli konsepsiyasi tarixiy tajribani zamonaviy gʻoyalar bilan uygʻunlashtirib, Sharq va Gʻarbn birlashtiruvchi, insoniyat sivilizatsiyasi taraqqiyotining uzviy davomi sifatida global hamkorlikning yangi yoʻnalishlarini belgilab bermoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yoʻq. – Toshkent: “Oʻzbekiston”, 1998.
2. Rashidov A. Buyuk Ipak yoʻli – sivilizatsiyalar chorrahasi. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2019.
3. Usmonov M. Markaziy Osiyo tarixida Buyuk Ipak yoʻlining oʻrni va ahamiyati. – “Tarix va xotira” jurnali, 2021, №3.
4. Xudoyberdiyev S. Buyuk Ipak yoʻli va madaniy almashinuv jarayonlari. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2020.
5. Saidov S. Markaziy Osiyoda dinlararo bagʻrikenglik anʼanalari. – Toshkent: “Fan”, 2017.
6. Qayumov A. Oʻrta asr Markaziy Osiyo olimlari va ilmiy merosi. – Samarqand, 2019.
7. Karimova N. Buyuk Ipak yoʻli – ilmiy uygʻonish manbai sifatida. – “Ilm va jamiyat” jurnali, 2022, №2.
8. Karimov, I. Yuksak maʼnaviyat — yengilmas kuch. — Toshkent: Maʼnaviyat, 2008.